

ОБОСНОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ С УЧЕТОМ ПОСТУЛАТОВ MODERN MONETARY THEORY

ВОЛОЩЕНКО Л.М.,
д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой
финансовых услуг и банковского дела,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ПИВКИН Д.Т.,
студент ОП «Магистратуры»,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрена современная теория денег – Modern Monetary Theory (ММТ), являющаяся одной из самых обсуждаемых тем в финансовых и научных кругах. Проведен сравнительный анализ характеристик макроэкономической политики, проводимой при реализации ММТ и ортодоксальной теории (Макроэкономический мейнстрим).

Ключевые слова: теория денег, безналичное денежное обращение, ортодоксальная теория, макроэкономическая политика

THE SUBSTANTIATION OF THE REGULARITIES OF THE FUNCTIONING OF THE MONETARY SYSTEM, TAKING INTO ACCOUNT THE POSTULATES OF MODERN MONETARY THEORY

VOLOSHCHENKO L.M.,
Doctor of Economics Sciences, Associate Professor,
Head of the Department financial services and
banking,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

PIVKIN D.T.,
student EP «Master»,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the modern theory of money – Modern Monetary Theory (MMT), which is one of the most discussed topics in financial and scientific circles. A comparative analysis of the characteristics of macroeconomic policy pursued in the implementation of MMT and orthodox theory (Macroeconomic mainstream) is carried out.

Keywords: theory of money, non-cash money circulation, orthodox theory, macroeconomic policy

Постановка задачи. Последовательная смена форм и материала денег представляет собой объективный процесс, происходящий согласно закону применимости, который можно сформулировать так: всеобщую применимость в качестве денег могут получить лишь те предметы, в которых воплощается наибольшее удобство для обращения – служить мерой стоимости и средством платежа, сохраняя при этом свою стоимость во времени: в средние века это были медь, серебро и золото, затем бумажные деньги, а ныне всё большее значение приобретают электронные деньги.

Однако, понимание действия закона применимости гораздо шире определения порядка смены форм денег. Поскольку законы денежного обращения действуют в человеческом обществе, то степень их проявления зависит от действия конкретных лиц, которые заняты в сфере обращения денег и принимают соответствующие решения. Все экономические законы, включая и законы денежного обращения, действуют всегда в комплексе и взаимосвязано, они познаются путём многочисленных проб и ошибок и часто так и остаются не понятыми до конца, так как на характер действия экономических законов существенное влияние оказывает субъективный фактор, возникают новые законы и закономерности. Все это требует их дополнительного изучения и осмысления.

Анализ последних исследований и публикаций. Большое количество исследований в данном направлении было осуществлено выдающимися учеными с мировым именем. Однако, наибольший вклад исследований по выбранной тематике было осуществлено следующими учеными: А.С. Иванов [1], К.В. Миннинг [2], С.С. Моева [3], С.С. Обухов [4], В.Р. Семин [6], Я.В. Татаров [7] и другие.

Актуальность исследования определена тем, что современная экономика любого государства представляет собой широко разветвленную сеть сложных взаимоотношений миллионов входящих в нее хозяйствующих субъектов. Основой этих взаимосвязей являются расчеты и платежи, в процессе которых происходит удовлетворение взаимных требований и обязательств, а платежная система страны – неотъемлемый элемент рыночной экономики, через которую реализуются различные экономические возможности.

Цель статьи – изучение текущего состояния современного денежного обращения и анализ перспектив развития денег с учетом современных монетарных теорий.

Изложение основного материала исследования. Современная денежная теория, или современная теория денег – Modern Monetary Theory, ММТ, – сейчас одна из самых обсуждаемых тем в финансовых и научных кругах. О накале страстей говорит, например, тот факт, что в мае 2019 г. Сенат США пошел на беспрецедентный шаг и принял резолюцию, осуждающую ММТ, что только добавило теории популярности.

В основе ММТ лежат идеи американского экономиста российского происхождения Аббы Лернера (1903–1982). В своей теории функциональных финансов он предлагал, чтобы правительство применяло инструменты налогово-бюджетной политики для обеспечения полной занятости и низкой инфляции. В числе современных сторонников теории в основном малоизвестные экономисты из Австралии и США.

ММТ – это неортодоксальная (вне мейнстрима) концепция, в соответствии с которой государство может с определенными оговорками финансировать бюджетные расходы за счет денежной эмиссии для достижения полной занятости и без инфляционных последствий.

По идее, ММТ призвана описать обстоятельства, с которыми мир столкнулся в новейшей истории. В борьбе с угрозой рецессии и дефляции в течение нескольких лет центральные банки развитых экономик для расширения денежного предложения скупали государственный долг. В результате их активы раздулись до невероятных значений, сопоставимых только с временами Второй мировой войны, когда они были вынуждены финансировать военные расходы. При этом сейчас, несмотря на масштабные программы количественного смягчения, сохраняются отрицательные или близкие к нулю процентные ставки.

В стремлении оживить экономику фискальные власти расширяли государственные расходы за счет выпуска государственного долга под сверхнизкие ставки. В результате развитые экономики поставили исторические рекорды по отношению госдолга к ВВП. На 2019 г. в Японии госдолг составляет 238% ВВП, в США – 106% ВВП, в еврозоне и Великобритании – 85% ВВП. Политика увеличения дефицита

бюджета и госдолга оказывается все привлекательнее, так как возможности дальнейшего снижения процентных ставок сошли на нет [3].

В дефляционно-рецессионной обстановке популяризация ММТ предполагает «научное» обоснование, почему центральные банки должны скупать госдолг, а министерства финансов – увеличить его эмиссию.

Сторонники ММТ полагают, что правительство может выпускать государственные облигации, а также погашать их за счет денежной эмиссии, в результате чего дефолт по госдолгу невозможен. В первую очередь это касается суверенных экономик, у которых госдолг номинирован в национальной валюте, а сама валюта является резервной. Иными словами, экономики других стран предъявляют спрос на национальные деньги, что смягчает последствия избыточной эмиссии денег.

Подобное невозможно в развивающихся странах, поскольку эмиссионное финансирование бюджетных расходов ведет к гиперинфляции и обесценению национальной валюты. Однако эмитент резервной валюты сталкивается с меньшими бюджетными ограничениями и может позволить себе хронический дефицит бюджета, дефицит торгового баланса и большой госдолг.

Отличительной особенностью ММТ является отказ от независимой денежно-кредитной политики и ориентация правительства на обеспечение полной занятости в экономике. Государство должно взять на себя роль работодателя последней инстанции. Правительству следует предоставить гарантии трудоустройства всем незанятым гражданам, увеличивать расходы и расширять наем в государственном секторе до тех пор, пока безработица не выйдет на естественный уровень.

Финансирование полной занятости будет происходить за счет центрального банка. При достижении естественного уровня безработицы наращивание госрасходов и госдолга должно прекратиться, следовательно, угроза инфляции исчезнет. В случае роста цен фискальным властям необходимо увеличить налоги и выпуск государственных облигаций на открытом рынке – налоги в ММТ нужны только для борьбы с инфляцией.

Сокращение денежного предложения уменьшит инфляционное давление – другими словами, не центральный банк, а министерство финансов будет отвечать за инфляцию.

Обязанностями центрального банка будет только поддержание нулевой реальной процентной ставки, чтобы не мешать экономическому росту.

Рассмотрим сравнительную характеристику макроэкономической политики табл. 1.

Таблица 1

Сравнительная характеристика макроэкономической политики [5]

Предметная область	Макроэкономический мейнстрим	ММТ
Цель денежно-кредитной политики	Ценовая стабильность	Финансирование деятельности правительства
Цель налогово-бюджетной политики	Сглаживание делового цикла и повышение уровня потенциального ВВП	Достижение полной занятости
Источники финансирования государственных расходов	Налогообложение и эмиссия государственного долга	Эмиссионное финансирование госрасходов
Социальные обязательства правительства в период рецессии	Субсидии безработным и незащищенным слоям населения	Гарантии занятости трудоспособного населения
Ответственность за ценовую стабильность	Центральный банк	Правительство (министерство финансов)
Управление инфляцией	Ужесточение процентной политики для снижения денежного предложения	Фискальная стерилизация через продажу государственных облигаций на открытом рынке и повышение ставок налогообложения
Влияние дефицита бюджета на инвестиции и инфляцию	Большой и хронический дефицит приводит к вытеснению частных инвестиций в пользу финансирования госбюджета, в долгосрочном плане ведет к росту цен	Вытеснения частных инвестиций не происходит благодаря эмиссионному финансированию бюджета, инфляционные последствия отсутствуют, поскольку фискальные власти не наращивают расходы при достижении полной занятости

Одним из главных (единственным, по сути) возражением критиков ММТ является инфляционной угрозой – если раздать всем денег, то они обесценятся. Об этом пишет экономист Константин Сонин (пост «Псевдоденежная теория как она есть» в ответ на *Magical monetary theory full review*).

Современный миф о дефиците был рождён не в США, но в США, похоже, будет полностью разоблачён. Главным критиком неолиберальной финансово-экономической политики является Стефани Келтон, главным трудом которой является книга «Миф о дефиците» («The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and the Birth of the People's Economy»). По сути, в своей работе Стефани Келтон ощупывает того же слона, что и Джон Кейнс, только с другой стороны, Кейнс говорил о реальной, производительной стороне экономики, Келтон объясняет её бюджетно-финансовую сторону.

К инфляции ведёт увеличение денежной массы, которое невозможно обеспечить продуктами труда. А вот очерёдность – что увеличение денежной массы должно следовать за продуктом, а наоборот не может, и это инфляция – допущение. Если в экономике кризис, у государства нулевые резервы, и условная строительная компания не может найти заказчика на постройку дома (у компании есть возможность построить дом, у потенциального заказчика есть нужда в доме, но нет денег), то государство:

может «напечатать денег» на строительство этого дома, обеспечив рост не инфляции, потому что деньги будут обеспечены построенным домом, а экономики – причём, не только прямой (строительство), но и производный, основанный на пользе, ради которой дом был нужен заказчику.

Допущение, что деньги на строительство дома уже должны быть в экономике, государство ни при каких условиях не может их просто так взять и эмитировать под страхом неминуемой инфляции – идеологическая догма, которая задушила немало бизнесов, производств, рабочих мест и перспектив экономического роста. «Anything we can actually do, we can afford».

Деньги – это долговое обязательство, которое погашается продуктами труда. Постройка дома и была погашением обязательства. Государство ничего не потеряло, экономика выросла, заказчик (получатель дома) не обязан быть должником. Это – аванс, а не кредит.

Теоретически грамотный подход с позиций ММТ, где деньги рассматриваются не как ресурс (то есть, нечто ограниченное), а механизм сигнализирования наличия трудового ресурса для участия в экономической кооперации содержит ключ к решению как главных экономических проблем современности (как

обеспечить базовые нужды каждого человека в питании, здравоохранении, образовании, жилье, транспорте и связи).

ММТ по сути является денежной теорией посткейнсианской школы. Основа основ теории – современная денежная система. Именно ММТ наиболее точно описывает, что такое современные деньги, как они создаются и участвуют в экономической жизни [5].

Основным инструментом, или моделью, теории является балансовый подход. По-простому – бухгалтерский анализ экономики, основанный на принципе двойной записи. На языке теории – это анализ запасов и потоков (stock-flow consistent approach) и секторальные балансы, рассматривающие денежные потоки и финансовые балансы разных секторов экономики см. рис.1.

Рис. 1. Секторальные балансы. Движение «денег» (чистых сбережений) [4]

Используя знание современной денежной системы и балансовый подход, теория делает свои выводы и предлагает

рекомендации для макроэкономической политики. Эти выводы и рекомендации иногда противоположны тому, что предписывает мейнстрим. Потому что мейнстрим исходит из другой системы координат и в понимании закономерностей функционирования денежной системы, и в построении своих моделей, часто далеких от реальности. Неудивительно, что именно выводы и рекомендации ММТ подвержены критике со стороны представителей мейнстрима. Легко критиковать то, что не работает в твоей системе координат.

Основные выводы теории: для достижения полной занятости современной экономике нужны дефициты, то есть постоянное превышение расходов над доходами и накопление долга. Без дефицитов тех или иных секторов экономики невозможны ни накопление сбережений, ни экономический рост, ни инфляция. Для частного сектора сберегать – это естественно, а жить в долг можно только до определенного предела. Когда этот предел достигнут, как во многих странах, экономика может нормально функционировать только при дефиците бюджета [4].

Для управления экономикой ММТ предлагает более активно использовать фискальную политику, влияя и на совокупный спрос, и на совокупное предложение с помощью расходов бюджета и налогов. Монетарные методы управления ставкой менее эффективны для достижения полной занятости и нужной инфляции.

Идеи ММТ работают в любых странах, но рецепты и ограничения могут отличаться. В развитых странах все упирается в проблему безработицы и недостаточного дефицита бюджета.

ММТ предлагает использовать для достижения полной занятости так называемый буфер занятости вместо буфера безработицы – встроенный амортизатор в виде работодателя последней инстанции (Employer of Last Resort или Job Guarantee). В России не очень актуальна проблема безработицы, но есть проблемы с эффективным перераспределением доходов от внешнего сектора, от государства – в частный сектор.

Идея ММТ для России и других Emerging Markets – в осознании и стремлении к своей суверенности. Так, Россия монетарно суверенная страна с 2015 года (имеет плавающий курс и выпускает долг в своей валюте), но действует во многом как не суверенная. Важно искоренить мысль, что у государства могут закончиться деньги, что при дефиците нужно повышать налоги или

девальвировать рубль. Накопление валютных резервов или золота тоже не должно быть прямой целью политики, но может следовать из операций ЦБ по ограничению колебаний курса рубля.

Бюджетное правило желательно скорректировать – бюджет суверенной страны не должен зависеть от курса иностранной валюты и сберегать в иностранной валюте. Валютные резервы нужны частному сектору или Центральному банку, особенно в кризисы.

Даже в её нынешней экономической форме по состоянию на 2021 год российская экономика размером чуть более 100 триллионов рублей в год может себе позволить и переварить всеобщий безусловный базовый доход в 50-100 тысяч рублей в месяц на человека, которые уйдут на регулярные потребности людей и обеспечат спросом и доходом малый и средний бизнес. Технически для подобной эмиссии есть всё: и 78 миллионов человек на Госуслугах (то есть, практически всё экономически активное население), и собственная платёжная система «Мир», и практически поголовное покрытие «Сбербанком» – то есть, финансово-технических инструментов для организации базового дохода, изменения экономической системы страны и отправки бедности в прошлое вместе с рабством и крепостным правом – в избытке.

Мешает это сделать не отсутствие теоретической возможности – ММТ её предоставляет, а отсутствие политической воли, парализованной господствующей традиционной экономической догмой (по сути – экономическими суевериями).

Таким образом, современная теория денег – это не вся картина, но большой кусок пазла, коллективно собираемого экономическими теоретиками, историками и философами последние 250 лет, начиная с Адама Смита в XVIII веке.

В синтезе трудовой теории ценности Карла Маркса (XIX век), понимания первичности труда перед деньгами Джона Кейнса (XX век), критике современного монетаризма Стефани Келтон и исторического анализа Дэвида Грэбера (XXI век) и вырисовываются контуры этой картины целиком.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Современная денежная теория предписывает возложение ответственности на фискальную и денежно-кредитную политику, стремление к

макроэкономической стабилизации, отличное от консенсусного задания: избранное правительство следует возложить ответственность за достижение полной занятости при стабильности цен, в то время как центральный банк должен при этом только удовлетворять его потребности. Хотя теоретически такая политика может также привести макроэкономику к равновесию, причины полагают, что предписания ММТ могут на практике привести к значительно худшим макроэкономическим результатам по сравнению с согласованным институциональным устройством, которое включает независимый центральный банк с ценовой стабильностью (и в некоторых юрисдикциях также полная занятость).

Инфляционные риски и риски финансовой стабильности будут значительными проблемами в мире ММТ. Возросшая в последнее время потребность в дополнительной фискальной поддержке в разгар кризиса, вызванного COVID-19, оправдывает глубокое размышление о надлежащем сочетании денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики для поддержки быстрого и надежного восстановления экономики.

Это не означает, что нужно отказаться от денежного господства и взять на вооружение рецепты ММТ. Важно избегать того, чтобы вас воспринимали как открывающего ящик Пандоры ММТ: это сведет к минимуму риск того, что необходимо сделать болезненный выбор между высокой инфляцией и серьезной фискальной консолидацией в (отдаленном) будущем.

Список использованных источников

1. Иванов А.С. Деньги и кредит / А.С. Иванов// – К.: Клас, 2014. – 303 с.
2. Миннинг К.В., Финансовый мир / К.В. Миннинг, А.Е. Мехельсон // – М.: ПАК, 2015. – 333 с.
3. Моева С.С., Золотой стандарт / С.С. Моева, Г.Ю. Фивы // – К.: Стан, 2012. –415.
4. Обухов С.С. Геополитика / С.С. Обухов// – М.: Альма-Матер, 2015. –410 с.
5. Семин В.Р., Финансовый инструментарий / В.Р. Семин, Э.С. Фатеев// – Минск.: Тес, 2015. –299 с.
6. Татаров Я.В., Мазур В.А. Валютная система мира / Я.В. Татаров// – СПб.: Винтер, 2015. –225 с.

7. Современная денежная теория: истоки и риски [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://econs.online/articles/opinions/modern-monetary-theory/>

8. ММТ для UBI: что такое современная теория денег и как из неё следует, что России по карману всеобщий базовый доход [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/566522/>

9. ММТ: что такое современная теория денег и почему о ней все говорят [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yango.pro/blog/mmt-cto-takoe-sovremennaya-teoriya-deneg-i-pochemu-o-ney-vse-govoryat/>

10. An assessment of modern monetary theory [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2020/ecorevii2020_h6.pdf

11. Modern Monetary Theory: A Wrong Compass for Decision-Making [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.intereconomics.eu/contents/year/2021/number/6/article/modern-monetary-theory-a-wrong-compass-for-decision-making.html>

12. ЦБ: доля безналичных платежей в России достигнет 75% [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2021/10/15/dolia-beznalichnyh-platezhej-v-rossii-vpervye-dostigla-75.html>

13. Использование технологии NFC для совершения мобильных платежей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-tehnologii-nfc-dlya-soversheniya-mobilnyh-platezhey>

14. Россияне считают платежи по QR-кодам самыми неудобными [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/10/12/843020-rossiyane-platezhi>

15. Cashless Payment System, the Proof of Technology Evolution [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://customerthink.com/cashless-payment-system-the-proof-of-technology-evolution/>

16. Payments 2025 & beyond [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/publications/financial-services-in-2025/payments-in-2025.html>